

LA CULTURA DE PERTENENCIA FOMENTO DE LA EXCELENCIA

 MARIA LUZ CARRELO MAGADÁN; ÁNGEL LUIS MONES IGLESIAS

 ÁREA SANITARIA V - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES (GIJÓN)

Identificador: 730

Tipo de comunicación: Comunicación Oral Breve

Área temática: Valor humano y cuidado de los profesionales

JUSTIFICACIÓN

La cultura de pertenencia es el conjunto de valores, normas, tradiciones y prácticas compartidas dentro de un grupo o comunidad que refuerzan el sentido de pertenencia entre sus miembros. El sentido de pertenencia, por su parte, es una experiencia individual y emocional que conecta a una persona con un grupo. La Excelencia, también conocida como Calidad Total, se puede definir como una estrategia de gestión de la organización cuyo objetivo principal es satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, formados normalmente por empleados, organización y la sociedad en general. Muy relacionado con el ciclo PDCA.

OBJETIVOS

Búsqueda de organizaciones donde el fomento de la cultura de pertenencia tenga una relación directa con el logro de la excelencia.

MÉTODOLOGÍA

Exploración bibliográfica.

RESULTADOS

Varias empresas encajaban (Google, Airbnb...etc) pero destacamos la construcción de la Terminal 5 (T5) del Aeropuerto de Heathrow realizada por una empresa filial de Ferrovial (BAA). El proyecto de la T5, valorado en £4.3 mil mill., empezó en septiembre 2002 y se inauguró en marzo de 2008. Implicó una fuerza laboral de más de 60.000 personas de 2.000 empresas. Se diseñó una cultura intolerante a incidentes, comportamientos inseguros y actos negligentes, promoviendo un entorno de trabajo seguro, estable y atractivo, manteniendo la estabilidad laboral y relaciones industriales saludables. Para atraer y retener mano de obra, se implementaron medidas más allá del pago, incluyendo excelentes provisiones de salud, seguridad y bienestar, formación, ayuda en alojamiento local y facilidades de transporte. Múltiples organizaciones trabajaron interdependientemente con un enfoque claro en la experiencia del pasajero y la entrega continua de servicios. La cultura de pertenencia se manifestó por la importancia de establecer rutinas, pruebas y garantías que generaran una "confianza progresiva" hacia una operación estable y segura. El papel del liderazgo fue crucial, promoviendo la diversidad y la inclusión, fomentando conexiones significativas y liderando con empatía y compasión. Todos en el proyecto tenían el derecho y la responsabilidad de expresarse.

CONCLUSIONES

Fomentar una cultura de pertenencia requiere un esfuerzo intencional y una planificación estratégica. Claves: -Definir una visión y valores claros orientados a la calidad y la superación. -Fomentar la comunicación abierta y la retroalimentación constructiva. -Reconocer y recompensar el desempeño excepcional, tanto individual como en equipo. -Promover la colaboración, la diversidad y el aprendizaje continuo. Logros: -Mejorar la motivación y el compromiso. -Favorecer el ambiente laboral y la comunicación. -Generar mayor satisfacción de las partes implicadas. -Potenciar la atracción y retención de talento. -Incrementar la productividad. -Cumplir con los plazos de entrega previstos

Las organizaciones sanitarias debemos aprender de las experiencias de éxito de otras empresas.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS

 MARIA LUZ CARRELO MAGADÁN; ÁNGEL LUIS MONES IGLESIAS

 ÁREA SANITARIA V -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES (GIJÓN))

Identificador: 731

Tipo de comunicación: Comunicación Oral Larga

Área temática: Desafíos para la transformación de la calidad asistencial: Innovación, salud digital e inteligencia artificial

JUSTIFICACIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. (RAE) Una Revisión Sistemática (Manual Cochrane), tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de los cuales se puedan extraer conclusiones y tomar decisiones. Los elementos fundamentales de una revisión sistemática son: Un conjunto de objetivos claramente establecidos, con criterios de elegibilidad de estudios previamente definidos.

Una metodología explícita y reproducible.

Una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan cumplir los criterios de elegibilidad.

Una evaluación de la validez de los resultados de los estudios incluidos, por ejemplo mediante la evaluación del riesgo de sesgos.

Una presentación sistemática y una síntesis de las características y resultados de los estudios incluidos.

La inteligencia artificial (IA) aprovecha el poder del aprendizaje automático para facilitar todos los procesos de la revisión sistemática. Continuamente surgen herramientas que asisten en la identificación, el análisis y la comprensión de la literatura científica, lo que ahorra tiempo e intenta optimizar esas tareas.

OBJETIVOS

Valorar la calidad de los sistemas de IA en las revisiones sistemáticas.

MÉTODOLOGÍA

Revisión de la literatura relativa al uso de la IA en las revisiones sistemáticas en las principales bases de datos y con estrategias de búsqueda adecuadas a las mismas (Pubmed, EMBASE, Scopus, WOS, The Lens, Dialnet).

En esta revisión no se usaron herramientas IA en ninguno de sus procesos.

RESULTADOS

4668 artículos encontrados que, después de quitar duplicados y la selección por pares de los títulos, quedaron en 158. La automatización mejora la eficiencia de los procesos de revisión sistemática. Disminuye los tiempos. Deduklick® mejora significativamente la eficiencia de eliminación de duplicados. Rayyan®, Abstrackr® y Colandr® son útiles para la selección de títulos. El elemento humano mejora la formulación e interpretación de las preguntas.

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN

1. Crecimiento acelerado y expansión de las herramientas de IA.
2. Agilidad en la obtención y gestión de la información.
3. Apertura de nuevas líneas de investigación.
4. Dificultades en la selección de las herramientas de IA y en la formulación de preguntas.
5. Falta de transparencia y escasa reproducibilidad de resultados.
6. Riesgo de sesgos por personalización.
7. Necesidad de un marco ético y metodológico